

Дата публикации: 2 февраля 2023

DOI: 10.52270/26585561_2023_17_19_30

Исторические науки

РУССКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ДОНБАССА: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Стоколос Маргарита Дмитриевна¹

¹Специалист по коммуникациям, АНО Диалог, ул. Тимура Фрунзе 11/1, Москва, Россия,
E-mail: margarita.stokolos@gmail.com

Аннотация

В статье рассматриваются исторические факторы становления и развития Донбасса в контексте русской идентичности региона. Отмечено, что Донбасс по праву считается вырванным сердцем СССР. Указывается, что регион, который был основан выходцами из центральной России, не мог стать неотъемлемой частью Украины. Череда событий, а именно государственный переворот на Украине 2014 года, "крымская весна", события 2 мая 2014 года в Одессе, начало кровопролитной антитеррористической операции с молчаливого одобрения стран Западного блока – все это, в конечном счете, привело к развороту Донбасса в сторону России и его возвращению в историческое русло российской государственности.

Ключевые слова: Российская империя, Донбасс, Новороссия, украинизация, русофобия, октябрьский переворот, крымская весна.

I. ВВЕДЕНИЕ

Исторически сложилось, что смена систем международных отношений совпадала с переходными периодами, которые сопровождалась вооруженными столкновениями, ростом напряженности в межгосударственных отношениях, нередко исчезновением старых и появлением новых государств на политической карте мира. Конец XX – начало XXI века стали своего рода переходным периодом от Ялтинско-Потсдамской к новой системе международных отношений. Распад СССР, ставший крупнейшей геополитической катастрофой XXI века, конкуренция центров силы за право определения миропорядка, исчезновение с политической карты мира ранее стабильных государств (Югославия, Чехословакия), затяжные вооруженные конфликты (Ирак, Ливия, Сирия, Афганистан, Армения/Азербайджан, Украина), - все это привело к росту противоречий на этнической, конфессиональной, цивилизационно-ценностной, а также политико-экономической почве. Несмотря на окончание "холодной войны", оформленное подписанием Кэмп-Дэвидской декларации в феврале 1992 года [32], в течение последних десятилетий наблюдаются отчаянные попытки оказания разного рода давления на Российскую Федерацию со стороны стран Запада во главе с американским истеблишментом, цель которого – не допустить усиления позиций российского государства на международной арене.

Ошибочная вера Михаила Горбачева в обещания западных партнеров, в частности об отсутствии намерений расширять НАТО на восток, а также тщетные попытки администрации Бориса Ельцина наладить добропорядочные, равноправные и открытые отношения с Соединенными Штатами Америки, заложили прочный фундамент для американского господства. После президентства Б.Н. Ельцина с абсолютно разрушительной для России политикой в мире остался только один геополитический центр – США. В настоящее время американцы, цепляясь из последних сил за свой статус сверхдержавы, единственного центра силы, распространителя демократии, за последние десятилетия, путем насаждения идеологических разногласий, провокациями на межэтнической основе и фактами, свидетельствующими о разработке и распространении биологического оружия, спровоцировали бесчисленное количество кризисных ситуаций и вооруженных конфликтов.

Объявив себя победителями в "холодной войне", американские партнеры из года в год изыскивали любые возможности, которые были бы направлены на ослабление Российской Федерации и продвижение НАТО к восточным рубежам. В последние годы украинский плацдарм стал ареной противостояния двух сверхдержав. Государственный переворот 2014 года, приход к власти на Украине ультра националистов, - все это было поддержано странами Запада во главе с Соединенными Штатами, более того, при их полном одобрении действующие на тот момент украинские политики развернули кампанию по удушению русскоязычного населения страны, большинство которого проживало на юго-востоке Украины и было неразрывно связано с Российской Федерацией, будь то экономические, культурные либо семейные связи. "Крымская весна", блестяще спланированная геополитическая, с военной поддержкой операция по возвращению полуострова в состав Российской Федерации, стала началом политики, проводимой Владимиром Путиным, по восстановлению исторической справедливости, по воссозданию великой Русской державы, существовавшей до этого тысячу лет с землями, завоеванными нашими предками. Восстановление и сбор русских земель в состав единого, независимого, правового государства - достойная цель правителя государства, ратующего за его возрождение и развитие.

Для жителей Донбасса "Крымская весна" стала своего рода сигналом для разворота в сторону Российской Федерации. Еще одним фактором стали события в Одессе 2 мая 2014 года, когда в местном Доме Профсоюзов сторонниками Евромайдана с ультраправыми взглядами были заживо сожжены десятки пророссийских активистов. Цепочка этих событий, ориентация украинского руководства на Запад, не имеющая границ русофобия, а также начало киевскими властями антитеррористической операции против собственных граждан, стали закономерным толчком на пути возвращения Донбасса в историческое русло российской государственности.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Историческая принадлежность Донбасса неразрывно связана с русским миром. Принимая во внимание историческое развитие края, а также условия, при которых была сформирована современная Украина, считаем, что Донбасс по праву можно именовать вырванным сердцем СССР. Когда сторонники нынешней фашиствующей Украины последние несколько лет не оставляют попыток доказать, что Донбасс является исконно украинской землей, на лицо все признаки откровенной лжи и фальсификации происходящего со стороны Киева. Не имеет объяснений тот факт, как созданный выходцами из центральной России край мог в одночасье при удобных условиях стать неотъемлемой частью Украины. Такое перевертывание исторических фактов является типичным для современной Украины, более того, оно поддерживается и полностью одобряется западными хозяевами Украины, так как является одним из основных элементов насаждения русофобии в самой жесточайшей форме. До этого в мировой истории такое отношение к русским и русскому было только со стороны Польши времен Речи Посполитой. В нынешнее время официальная политика польской обезумевшей власти сводится к уничтожению свидетельств причастности русского народа к освобождению поляков от фашистского порабощения.

Историю Донбасса можно условно разделить на следующие исторические этапы: - становление края как промышленного центра – XVIII – вторая половина XIX века; - период советской индустриализации (начало XX – 90-е годы XX века); - Донбасс в составе Украины и возвращение на историческую родину (90-е годы XX века – наши дни). Необходимо отметить, что под наименованием "Донбасс" мы в нашем исследовании подразумеваем территории нынешних Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики на момент их образования, что отражено в Конституциях государственных образований [10, 11]. Иными словами, это территории Донецкой и Луганской областей на момент их пребывания в составе Украины с 1991 года до 2014 года соответственно. Распространение русского влияния на Донбассе связано, в первую очередь, с именами Богдана Бельского и Семена Алферьева и относится еще к концу XVI века. В 1599 году по указанию царя Бориса Годунова был построен город Царев-Борисов. На тот момент среди русских городов он был важной южной крепостью Русского государства, воздвигнутой далеко в степях. Город строился исходя из задач удержания длительной осады со стороны ногайских орд, кочевавших в Северном Приазовье, а также с целью недопущения прихода на Русь крымского царя. Считалось, что военный гарнизон в составе примерно трех тысяч человек сможет удержать город, сообщить о надвигающейся опасности в Москву и дожидаться помощи с южных границ, а именно со стороны Дона. Но период "Смуты" не способствовал дальнейшему развитию города. В 1604 году Царев-Борисов поддержал Лжедмитрия I, немного позднее в 1606 году жители города участвовали в крестьянском восстании Ивана Болотникова, в итоге в том же 1606 году Царев-Борисов оказался под властью Лжепетра. Долго город не просуществовал, и на сегодняшний день среди историков нет общего мнения о дате его разрушения. Открытые информационные источники свидетельствуют, что последнее упоминание о Царев-Борисове датировано 1612 годом, когда он был разрушен в результате татарского набега, из-за чего из города была вывезена вся утварь, а населявшие его жители переместились на территорию современных Белгорода и Валук. В наше время Царевборисовское городище, расположенное неподалеку от города Оскол Изюмского района Харьковской области, является архитектурным памятником. Тем не менее, первые упоминания о вышеупомянутом месте неразрывно связаны с Русским государством, что позволяет сделать вывод о том, что XVI век ознаменовал начало распространения влияния Русского государства на земли будущего Донбасса. Сама территория Донбасса до середины XVII века была достаточно слабо заселена. Нынешние Донецкая и Луганская республики были составляющей частью степей Приазовья и Причерноморья, занимавших примерно половину территории современного украинского государства. Активное же заселение и освоение Донбасса началось после восстания Богдана Хмельницкого против поляков в 1648 году, окончание которого было ознаменовано Переяславской Радой 1654 года, когда Гетманщина на правах широкой автономии объединилась с Русским царством. Не последнюю роль в восстании Богдана Хмельницкого сыграл религиозный фактор, в основе которого борьба с католицизмом, насаждаемым поляками и сохранение православной христианской веры. Кроме того, в результате русско-польской войны 1654-1657 годов в состав Русского государства были возвращены Чернигов, Полтава и Смоленск. Таким образом, так называемая "Хмельниччина", сопровождаемая чередой кровопролитных столкновений с поляками, привела к оттоку населения с правобережной части юго-западных земель Руси на территорию современной Слобожанщины. Говоря об экономическом развитии Донбасса, стоит отметить, что первые упоминания о соледобыче на территории современного Славянского района, согласно открытым информационным источникам, относятся к 1620-м годам. Вокруг соляных промыслов появились такие города как Бахмут (впоследствии Артемовск), в 1676 году был основан Славянск, именованный до 1784 года крепостью Тор. В этих городах уже с середины XVII века действовали частные соляные заводы, которые в 1715 году были преобразованы в Бахмутский и Торский солеваренные предприятия. Большой след в распространении русского влияния в Донбассе оставил Петр I. Возвращаясь из Азовского похода в 1696 году, Петр I познакомился с донецким углем, что в итоге привело к угледобыче в регионе и стало основой экономического развития и процветания Донбасса на следующие столетия. Разведывательные геологические работы на территории Донбасса были начаты в 20-е годы XVIII столетия и связаны они с именем Григория Капустина, русского специалиста по изучению руд. Результатом рудных экспедиций 1721-1722 годов стал вердикт Берг-коллегии (горной коллегии) Санкт-Петербурга о высоком качестве образцов донбасского угля. Разработка угольных месторождений в Донбассе дала толчок проведению изыскательских работ в других регионах Русского государства.

Екатерина I после смерти Петра I в 1725 году не стала продолжателем дела своего предшественника и запретила организацию любых разведывательных экспедиций без ее личного указания. Тем не менее, многочисленные поездки Григория Капустина в Донбасс, на территорию современных Лисичанска, Свердловска и Краснодона послужили началом активного освоения угольных месторождений, что в перспективе привело к промышленному развитию Донбасса. В результате русско-турецкой войны 1735-1739 годов Российская империя сумела обеспечить прочный мир на русском юге и снизить агрессивность Османской империи в отношении русских земель. В 50-е годы XVIII века по реке Кальмиус была установлена граница между Запорожской Сечью и Войском Донским, что в перспективе привело к ускоренному заселению южных земель ввиду отсутствия притязаний на них среди казачества. В царствие императрицы Елизаветы Петровны земли на правом берегу Северского Донца (современная территория Луганской Народной Республики) заселялись переселенцами-сербскими. Власти империи, помимо предоставления земли переселенцам на льготных условиях, привлекали их к несению пограничной службы. Так, в 1753 году на реку Бахмутку и Лугань прибыл сербский полк, возглавляемый подполковниками И. Шевичем и Р. Прерадовичем. Возникла новая административная единица Российской империи, получившая название Славяносербия с центром в Бахмуте (современный Артемовск). Но военно-земледельческое поселение просуществовало недолго. Согласно переписи 1763 года, из списочного количества более чем 4000 сербов, в действительности в Славяносербии проживало чуть более 1200 человек [2, с. 91]. Более того, Екатерина II в целом была недовольна итогами Славяносербской колонизации ввиду дороговизны проекта – на переселение славян и создание подходящих условий проживания из государственной казны было потрачено порядка 700 тысяч рублей за десятилетие. В конечном счете в июне 1764 года Славяносербию преобразовали в Екатеринославскую провинцию, а позднее она стала частью Екатеринославской губернии. Решение российской императрицы Екатерины II создать Новороссийскую губернию, в дальнейшем объединившую Крым, причерноморские степи, территорию от Дона до Днестра, стало важнейшим вехой русской истории Донбасса. Датой основания Новороссии считается 22 марта 1764 года, когда был подписан соответствующий указ: "Марта 22 дня 1764 года. Высочайше утвержденный доклад Сенаторов Действительного Тайного Советника Никиты Ивановича и Генерала Петра Ивановича Паниных. - О именовании Новосербского селения Новороссийскою Губерниею; о поселении в оной полков, двух Гусарских и Пикинернаго; о планах раздачи земель к их заселению. - С приложением штатов Правления Губерний и вышеозначенным полкам" [15, с. 657].

Рисунок 1 – Карта Новороссийской губернии из 12 уездов [24].

В соответствии с административно-территориальным делением, географические рамки Новороссии можно рассматривать в узком и широком смысле. На момент образования Новороссии состояла из Таврической, Херсонской и Екатеринославской губерний. Впоследствии к вышеперечисленным единицам были присоединены Бессарабия, Кубань, Черноморская и Ставропольская губернии, Область Войска Донского [25]. Расширение Новороссии совпадало с победами Российской империи на военных фронтах. Так, Кучук-Кайнарджийский договор 1774 года, ознаменовавший окончание очередной русско-турецкой войны, положил начало процессу присоединения к Российской империи Северного Причерноморья и Кубани. А Ясский договор 1791 года [31] окончательно закрепил влияние Российской империи в Северном Причерноморье, от Миуса до Днестра, включая территорию современного Крыма. Отметим, что ранее в 1783 году императрица Екатерина II подписала Высочайший манифест о принятии Крымского полуострова, острова Тамань и всей Кубанской стороны под державу Российскую [13]. Князь Григорий Потемкин руководил освоением Новороссии. Во славу императрицы Екатерины II он в 1796 году воздвиг город Екатеринослав (современный Днепрпетровск), при этом концепция нового центра Новороссии разрабатывалась лично князем Потемкиным. В целом Новороссийская губерния урбанизировалась стремительными темпами. Так, на территории, отошедшей Российской империи в соответствии с условиями Ясского мирного договора, в 1794 году была основана Одесса (ранее порт Хаджибей), десятилетием ранее в 1783 году появился Херсон, в 90-е годы XVIII столетия были образованы Николаев (колыбель судостроения) и Тирасполь. Основанный в 1795 году Луганск и в 1869 году Юзовка (современный Донецк) спустя века стали символами сопротивления нацистскому перевороту в Киеве. Созданный в 2014 году конфедеративный союз Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики вошел в историю как "Новороссия", но в 2015 году проект был свернут из-за необходимости реализации положений минских соглашений. В начале XIX века Новороссия претерпела незначительные административно-территориальные изменения, а именно при Павле I разделилась на Таврическую, Николаевскую и Екатеринославскую губернии. По условиям Бухарестского мирного договора 1812 года в состав Российской империи вошла Бессарабская область [4]. С целью эффективного управления новыми землями в мае 1822 года было создано Новороссийско-Бессарабское генерал-губернаторство, просуществовавшее вплоть до его упразднения в 1874 году. Отметим, что две трети территории современного Донбасса в рассматриваемый нами период XVIII – начала XX веков входили в состав Екатеринославской губернии, включая современный Донецк (ранее Юзовка / Сталино) и Луганск (ранее Ворошиловград).

Рисунок 2 – Карта Екатеринославской губернии [29].

Новороссия по праву считалась хлебородным краем. Благоприятные природные условия способствовали выращиванию подсолнечника, бахчевых культур, иных сельскохозяйственных культур, нехарактерных для других регионов Российской империи.

Наряду с развитием сельского хозяйства, в Новороссии получила развитие промышленность, которая заняла первостепенное место в экономике региона, ставшим главным промышленным центром Российской империи. Во многом этому способствовал индустриальный потенциал Донбасса. История современного Луганска получила своё начало в 1795 году, когда императрица Екатерина II издала указ о строительстве литейного завода, ставшего первым на юге Российской империи. В начале XIX века возрос интерес к исследованию залежей донецкого угля ввиду возросших потребностей. Под руководством горного инженера Егора Петровича Ковалевского в 1830-е годы были организованы многочисленные экспедиции, по результатам которых была опубликована научная статья, где впервые было упомянуто сочетание "Донецкий бассейн".

Активное становление угольной, металлургической и коксохимической промышленности в Донбассе, а также привлечение иностранных промышленников и капитала в регион, было связано с императором Александром II. Так, англичанин Джон Хьюз в 1869 году начал строительство на берегу реки Кальмиус первого крупного металлургического завода, вокруг которого возник рабочий поселок Юзовка. Со строительством металлургического завода началась история индустриального Донца, а комбинат Джона Юза был ключевым предприятием в промышленном центре Российской империи.

К середине XIX века благодаря бурному железнодорожному строительству в регионе были созданы благоприятные условия для развития тяжелой промышленности. Помимо этого, в Донбассе была налажена добыча полезных ископаемых, например, марганца, железной руды известняка. В целом к концу XIX – началу XX века на территории Донецкого бассейна была организована работа порядка 300 предприятий различной промышленной направленности – химической, обрабатывающей, металлургической, пищевой. В силу благоприятного инвестиционного климата более 120 иностранных предприятий насчитывалось в регионе в период с 1881 по 1902 годы.

Динамичное развитие промышленности закономерно привело к быстрому росту населения в регионе. Если в конце XVIII века население Донецкого края составляло приблизительно 250 тысяч человек, то к середине XIX века уже около 400 тысяч человек населяли Донбасс. Новороссия в целом и Донбасс в частности со времен своего основания отличались многонациональностью. Но этнические, культурные и языковые различия за всю историю Донбасса никогда не были причинами общественной напряженности. Несмотря на полиэтничность, первая и единственная перепись населения Российской империи 1897 года зафиксировала преобладание русского населения, составив порядка 87% [14]. Исторические перипетии, куда мы относим распад Российской империи, создание СССР, а впоследствии существование Донбасса в составе независимого украинского государства привели к принудительной украинизации Донбасса и потере русской цивилизационной составляющей, которая была возвращена в результате "Русской весны" в Донбассе.

В период становления края как крупнейшего промышленного района Российской империи, в Донбассе сложилась этническая структура населения, дошедшая без существенных изменений до наших дней. Среди более чем ста этнических групп, населявших край к концу XIX – началу XX столетия, преобладающим большинством выступали русские, а также малороссы. Региональная общность Донбасса сформировалась под влиянием ряда условий, таких как единая система ценностей, мировоззренческие устои, культурные обычаи и традиции, но особую роль в этом процессе сыграл языковой фактор, а именно повсеместное использование русского языка. Несмотря на появление в регионе в начале XX века малороссов, говоривших, преимущественно, на суржике, а также принудительной украинизации, начатой властями советской Украины в 20-е годы XX века, качественно это никак не отразилось на преобладающем статусе русского языка в регионе. Таким образом, большая часть Донбасса стала частью Российской империи после русско-турецкой войны 1735-1739 годов.

К тому моменту в Донбассе уже шла промышленная добыча каменного угля, что впоследствии стало базой для интенсификации хозяйственной деятельности и активному развитию промышленности в регионе. С момента образования Новороссии в 1864 году и до начала XX века Донбасс активно заселялся людьми разных национальностей, которые прибывали в регион для работы на шахтах и заводах. Благодаря протекционистской политике российского правительства, а также притоку иностранных капиталов, обширная территория от Северского Донца до Приазовья, юг Российской империи, который и занимала Новороссия, к началу XX века превратился в своего рода "русский Рур", став крупнейшим промышленным центром Европы. Так, в начале XX века поэт Александр Блок после посещения Донбасса назвал регион "новой Америкой" во многом благодаря тому, что Донбассу было свойственно динамичное развитие, а также смешение народов и культур в едином "котле" по примеру США, куда всегда устремлялись энергичные и предприимчивые люди. Благодаря своему потенциалу, Новороссия была краеугольным камнем экономики Российской империи, а впоследствии и СССР.

Для нашего исследования ключевой представляется позиция австрийского ученого Г. Биндера, который считал, что города Новороссии, а именно Одесса, Харьков, Екатеринослав, Николаев, Юзовка и Луганск выступали центрами добровольной интеграции проживающих там сообществ в общероссийское политическое пространство, тем самым выполняя функции Новой России [3, с. 185]. Таким образом, до событий начала XX века, а именно Первой мировой войны и Октябрьского переворота, история Донбасса была неразрывно связана с Российской империей, а сам регион был неотъемлемой частью русского мира.

Последствия краха Российской империи, а также Октябрьского переворота стали драматичным периодом в истории русского Донбасса. На сегодняшний день среди историков и политологов нет единого мнения о причинах, побудивших советских руководителей буквально впахнуть Донбасс в состав Украины. Президент России в прямом эфире программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в 2014 году подчеркнул, что юго-восток Украины в царские времена был частью Российской империи и именовался Новороссией, состоящей из современных Харькова, Донецка, Луганска, Херсона, Николаева и Одессы. На протяжении своей истории вышеперечисленные города не имели никакого отношения к Украине, а были переданы в ее состав в 20-е годы XX века советским правительством. Говоря о причинах передачи, Владимир Путин отметил буквально следующее: "Бог их знает" [16].

Несмотря на включение Донбасса в состав Украинской Советской Социалистической Республики (далее – УССР), исследователи, историки, а также жители данной территории не ставили под сомнение тот факт, что крупнейший промышленный регион бывшей Российской империи, затем УССР, а с 1991 года независимой Украины всегда был русским. Экспериментальный проект по втискиванию Донецко-Криворожской Республики в состав УССР стал примером неэффективной организации пространства в деле создания советского государства.

Октябрьский переворот 1917 года и последовавшая затем Гражданская война ознаменовали собой начало создания Украины в ее современном виде. К настоящему моменту остаются неизвестными мотивы, которыми руководствовался В.И. Ленин, а также его соратники в деле отчуждения исторических территорий России с их последующим присоединением к одной из будущих республик Советского Союза. Отметим, что до В.И. Ленина Украины, как таковой, не существовало. Формирование после Февральской революции 1917 года Центральной рады в Киеве было основой становления идей украинофильства и русофобства, которые особо ярко проявились спустя столетие. Также считаем, что проект "анти-Россия" дал свои первые ростки именно в период 1917-1918 годов. Основной целью Центральной рады было установление контроля над обширными территориями от Запада до Востока современной Украины, включая Донбасс. Учитывая, что основу населения Донбасса составляли выходцы из бывшей Российской империи, крымские греки, переселенцы с Балканского полуострова, было очевидно, что великороссы и малороссы не видели себя отделенными от России. Политолог Владимир Корнилов полагает, что нежелание жителей Донбасса подчиняться самозванческой Центральной раде и быть частью Украины в конечном счете привело к формированию отдельных большевистских органов власти [8].

Попытки киевских большевиков создать альтернативные органы власти пресекались сторонниками Центральной рады, и они были вынуждены переместиться в Харьков, где в декабре 1917 года состоялся Первый Всеукраинский съезд Советов, фактически установивший советскую власть на Украине.

На этом фоне разворачивались события на полях сражений Первой мировой войны. В феврале 1918 года Центральная рада подписала сепаратный Брестский мир, по условиям которого Украина, включая Киев и Донбасс, оказывалась под оккупацией немецких и австро-венгерских войск. Реакцией на подписание Брестского мира, а точнее непризнанием условий договора, стало провозглашение 12 февраля 1918 года Донецко-Криворожской республики (далее – ДКР) со столицей в Харькове. Большевик Федор Сергеев, известный под псевдонимом Артем, возглавил Совет народных комиссаров республики. Изначально ДКР провозглашалась самостоятельным, независимым субъектом, в состав которой планировалось включить территории Донбасса, Криворожского бассейна, Екатеринославской и Харьковской губерний, города Ростовской области, такие как Ростов, Новочеркасск и Таганрог по принципу территориально-производственной общности. На тот момент вышеперечисленные земли, в особенности Донбасский край, представляли огромную промышленно-экономическую ценность для России, а проживавший там пролетариат, состоящий из представителей различных народов, населявших ранее регионы Российской империи, причислял себя к великороссам.

Как упоминалось ранее, ДКР провозглашалась как самостоятельная и независимая от Украины единица, но создатели республики доложили В.И. Ленину в телеграмме, что ДКР является частью Советской России. Позиция представителей так называемого Центра по вопросу рациональности существования отдельной от Украины Донецко-Криворожской республики разнилась. Например, советский политический деятель Яков Свердлов в телеграмме Федору Сергееву писал 17 февраля 1918 года о том, что Центр считает выделение вредным [5]. Наряду с этим, российская революционерка Е.Д. Стасова, выступая от имени Секретариата ЦК РКП(б) в марте 1918 года приветствовала последовательную линию руководства ДКСР в деле формирования Совета народных комиссаров [18].

В конечном итоге В.И. Ленин 14 марта 1918 года посчитал, что существование вновь созданной республики в составе РСФСР нецелесообразно и окрестил это "вредным капризом" руководства ДКСР [23]. Пленумом ЦК РКП(б) было решено признать Донецкий бассейн частью Украины с перспективой создания единого для всей Украины правительства [19].

Рисунок 3 - Южнороссийские республики в 1917–1918 гг: Украинская Народная, Донецко-Криворожская и Одесская [28].

К концу весны 1918 года территория и Украины, и ДКР оказалась под оккупацией австро-германских войск, то есть фактически слияния Донбасса с Украиной не произошло. Тем не менее, после окончания Первой мировой войны и разгрома Германии высшее советское руководство изъявило желание расширить Советскую Россию за счет присоединения Донбасса, в первую очередь исходя из национального состава населения, большая часть которого были великороссами.

Воспоминания председателя Донбасского губернского ревкома В.П. Антонова-Саратовского свидетельствовали, что В.И. Ленин был согласен с тем, чтобы включить Донецкую губернию в состав РСФСР [1], но после его общения с украинскими политическими деятелями Х.Г. Раковским и Г.И. Петровским, В.И. Ленин посчитал жизненно необходимым присоединить Донбасс к Украине, "перерешить" ранее принятое решение, чтобы не обижать украинских коммунистов [1].

Окончательное уничтожение Донецко-Криворожской республики было утверждено постановлением Совета Рабоче-крестьянской обороны от 17 февраля 1919 года, ответственным был назначен И.В. Сталин, занимавший тогда пост народного комиссара по делам национальностей РСФСР [22]. Провозглашение в марте 1919 года Украинской Советской Социалистической Республики (далее – УССР) предрешило судьбу Донбасса в вопросе его дальнейшего нахождения в составе украинского государства.

В полной мере втискивание Донбасса в состав УССР завершилось в мае 1919 года с принятием соответствующего Постановления Оргбюро ЦК РКП(б) о сепаратистских тенденциях на Украине, которое решительно осуждало любые попытки борьбы киевских и харьковских большевиков за самостоятельность, а также закрепляло неотчуждаемость Донбасса от УССР [17]. Таким образом, "перерешение" вопроса принадлежности Донбасса, а также желание удовлетворить просьбу украинских коммунистов Х.Г. Раковского и Г.И. Петровского в 20-е годы прошлого столетия создало прецедент, который стал камнем преткновения в межгосударственных отношениях постсоветской России и Украины на долгие годы. Историк В.Ю. Захаров полагает, что причина, побудившая В.И. Ленина отдать Донбасс советской Украине, заключалась в стремлении разбавить крестьянское население Украины советским пролетариатом, но с точки зрения этнографии это выглядело противоречиво ввиду преобладания великорусских тенденций в Донбассе [8].

Напомним, что с конца XVIII века Донбасс был крупнейшим промышленным районом Российской империи, оставление же его в составе Советской России лишало Украину промышленного пролетариата. В силу этого, втискивание Донбасса в состав украинского государства рассматривалось большевиками как способ формирования классовой опоры в УССР. В буквальном смысле В.И. Ленин произвел отчуждение Донбасса от России на следующие несколько десятилетий. В свете мировой революции, которая так и не свершилась, Донбасс, став частью Украины, в конечном счете так и не стал Украиной. Распад СССР в 1991 году только усугубил раскол между западной и восточной ее частью, а государственный переворот 2014 года и события на Майдане навсегда закрепили непреодолимые противоречия между частями украинского государства.

Главным образом, появление в 1917 году Донецко-Криворожской республики было свидетельством волевого, сильного, независимого характера сторонников данного политического образования, которое, по-нашему мнению, сыграло ключевую роль в борьбе Донбасса за возвращение в Российскую Федерацию, начавшуюся спустя столетие в 2014 году.

Рисунок 4 – Украина на карте СССР на момент образования Советского Союза 30 декабря 1922 года [9].

По мнению историка М.Ю. Мягкова, в результате территориальных преобразований, произошедших после Первой мировой войны, украинское государство приросло территориями, которые в совокупности по площади в два раза превосходили губернии Малороссии в составе Российской империи [7]. Но подарком большевистского лидера не ограничилось, в период с 1922 по 1991 годы территория Украины также существенно увеличилась благодаря присоединению ряда западных областей по итогам Второй Мировой войны, а также подарка Н.С. Хрущева в 1954 году в виде Крымского полуострова.

Основной, если не главной проблемой Донбасса после его принудительного включения в состав Украины, стала принудительная украинизация. Напомним, что Донецко-Криворожская республика была образована в условиях объединения людей вокруг русской культуры и русского языка. Более того, в 1880-е годы наряду с почти 33% "местных" жителей, около 27% жителей Донецка были выходцами из центральных регионов Российской империи (Орловской, Калужской, Рязанской губерний), порядка 20% составляли жители южных и юго-западных губерний, лишь 5% были иностранцами (румыны, немцы, итальянцы, англичане) [30, с. 50-51]. При этом в начале XX века численность русских, проживающих в Донецке, составляла почти 32 тысячи человек [6, с. 55]. Таким образом, русский язык еще в конце XVIII – начале XIX веков стал ведущим, объединяющим фактором в вопросе близости Донбасса с Российской империей, Советской Россией, а с 1991 года и с Российской Федерацией.

Украинизация оказала пагубное влияние на Донбасс. Уже к 1925 году в регионе, где подавляющее большинство населения говорили на русском языке, а относящие себя к украинцам людям предпочитали говорить на суржике, украинский язык стал основным в делопроизводстве и печатном деле. Политолог Сергей Лебедев приводит данные, согласно которым в Донбассе в период 1923-1924 годов количество украинских школ выросло почти в 18 раз, к началу 1930-х годов уже 180 школ были украинскими [12]. В то же время количество комиссий по украинизации только в Артемовске исчислялось несколькими десятками [12]. Украинизация также усиливалась ввиду объявленной в 1923 году мобилизации рабочих, когда в ставший украинским Донбасс переехали более 170 тысяч горняков из разных регионов бывшей Российской империи.

Политический деятель УССР Николай Скрипник, выступавший за повсеместное ужесточение украинизации, главную задачу украинских коммунистов видел в том, чтобы украинская культура, язык не отождествлялись с русскими, соответственно, культурой и языком, что, по-нашему мнению, также можно отнести к проявлениям русофобских настроений в руководящих органах власти УССР [26, с. 236].

Украинизация Донбасса сопровождалась ростом недовольства и распространением протестных настроений в обществе. К слову, людей за незнание украинского языка могли уволить с работы, помимо этого, возникали проблемы с печатными изданиями, например, тираж газеты "Коммунист" снизился в два раза [20].

Политика "украинизации" препятствовала развитию высшего образования в Донбассе, так как преподавание в высших учебных заведениях велось на украинском языке. В мае 1926 года студенты составили письмо в адрес народного комиссара по делам национальностей РСФСР И.В. Сталина, в котором призвали вырвать дух шовинизма из украинцев. Авторы письма просили установить один обязательный язык для всех республик Советского Союза, а украинский язык не мог приравниваться к национальной потребности украинцев, потому что все они прекрасно понимали и говорили по-русски. В письме И.В. Сталину также была заложена конфликтная составляющая, территория УССР указывалась как фиктивная, что в перспективе, по мнению авторов письма, должно вызвать вражду между народами и привести к развалу СССР [21]. Спустя почти столетие языковой вопрос, попытки переписать историю, украинский неонацизм, возведенный в ранг государственной политики, привели к тому, что русофобии было отведено приоритетное место в призме украинской внутри и внешнеполитической мысли.

Демографическая политика УССР также не была лишена идеологической составляющей. Но переселение в Донбасс жителей из других регионов Украины, в частности из Киевской, Полтавской, Черниговской областей, так и не сделало Донбасс ближе к советской Украине. Наряду с украинскими переселенцами, в Донбасс продолжали прибывать выходцы из центрально-промышленных районов России (Смоленской, Курской, Орловской губерний).

В результате всеобщего неприятия, целенаправленная украинизация Донбасса, фактически, была свернута к концу 1930-х – началу 1940-х годов. Несмотря на языковые перипетии, Донбасс в советские годы сохранил за собой звание крупнейшего промышленного центра СССР. Строительство шахт и заводов, развитие машиностроительной и химической отраслей промышленности, прокатного производства, рекорды в плавке чугуна и стали – все это показатели предвоенных пятилеток развития Донбасса. Регион достаточно быстро разрастался, и к 1940 году его население составило порядка 5 миллионов человек, при этом около 4 миллионов проживали в городах, что позволяет нам считать Донбасс одним из самых урбанизированных регионов Советского Союза [12].

Великая Отечественная война разрушила структуру народного хозяйства региона. В результате немецкой оккупации Донбасса, которая длилась порядка 700 дней, все промышленные предприятия были разрушены. Послевоенный голод 1946-1947 годов значительно тормозил восстановление Донбасса, тем не менее благодаря упорному труду проживавших в регионе людей, развитие Донбасса после Великой Отечественной войны продолжалось на достаточно высоком уровне. К концу эпохи существования СССР, более четверти промышленного производства УССР приходилось на Донбасс. Кроме того, в части сельского хозяйства Донбасс пребывал на самообеспечении хлебом и иными продуктами, и никак не зависел от киевского центра принятия решений.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение отметим, что советский период истории завершил процесс создания в Донбассе особой региональной общности. До момента распада СССР в 1991 году Донбасс оставался наименее конфликтным регионом во многом благодаря господству такого стабилизирующего фактора, как ориентация на Россию.

Принудительное, без видимых на то объективных причин втискивание Донбасса в состав Украины советскими руководителями, привело к необратимым последствиям после краха СССР в 1991 году, когда особенно обострились противоречия между разными регионами уже независимой Украины. Навязывание "украинства" жителям юго-востока, которые еще со времен Российской империи причисляли себя к великороссам, в конечном итоге привело к расколу украинского общества, и, как следствие, гражданской войне. Граф И.П. Кутайсов еще в 1917 году высказал мысль, что, если бы крестьянину из Харькова или Полтавы кто-то бы осмелился сказать, что тот украинец, реакцией могло бы быть удивление или даже злость [27, с. 48]. Непопулярность украинской идеи привела к созданию Донецко-Криворожской республики, провозгласившей себя частью РСФСР. Стремление В.И. Ленина разбавить крестьянское население Украины советским пролетариатом почти на столетие предрешило развитие Донбасса. Исходя из геополитического положения Украины, а также длительного периода формирования ее территории, государство всегда было "лоскутным одеялом", которое никак не было однородным. Как никогда украинским не был Донбасс, так нельзя утверждать, что западноукраинские области, такие как Закарпатье, Буковина, Волинь, которые долгое время были частями Австро-Венгерской империи и Польши, также исконно украинские.

Напротив, период пребывания в составе других государств наложил отпечаток на менталитете, культуре, религиозных убеждениях, и большой ошибкой политических сил как советской, так и независимой Украины, было подчеркивание единства и однородности страны. Соответственно искусственная привязка Донбасса к Украине завершилась крахом в 2014 году ввиду игнорирования советскими и российскими политическими деятелями исторического факта русской идентичности региона начиная с Российской империи и до сегодняшнего дня.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Антонов-Саратовский В.П. Отблески бесед с Ильичем. Пролетарская революция. 1924. Номер 3. С. 189-190.

Белова Е. В. Границы Новой Сербии: южнославянская колонизация России в 1740—1760-е гг. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История России. 2008. Номер 1 (11). С. 90 - 91.

Біндер Г. Місто, урбанізація та націотворення в Україні Україна. Процеси націотворення. Київ: К.І.С., 2011. С. 182–198.

Бухарестский мирный договор (1812) РИА Новости. URL: <https://ria.ru/20220528/dogovor-1790827064.html> (дата обращения 31.10.2022).

ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 93. Д. 588. Л. 2.

Гайдук В.А. Юз и Юзовка. Донецк: Фирма «Кардинал», 2000. 320 с.

Донбасс в зеркале истории: тернистый путь к независимым государствам. Информационное агентство Победа 26. 2022. 14 марта. URL: <https://pobeda26.ru/articles/articles/2022-03-25/donbass-v-zerkale-istorii-ternisty-put-k-nezavisimym-gosudarstvam-222329> (дата обращения 11.11.2022).

Как инициатива Ленина по передаче Донбасса Украине повлияла на современный конфликт в регионе. RT. 2022. 14 марта. URL: <https://russian.rt.com/science/article/975158-istoki-konflikta-ukraina-lenin> (дата обращения 09.11.2022).

Карта СССР на момент образования 30 декабря 1922 г. ИА REGNUM. URL: <https://regnum.ru/pictures/2047164/6.html> (дата обращения 14.12.2022).

Конституция Донецкой Народной Республики. Официальный сайт Народного совета Донецкой Народной Республики. URL: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/> (дата обращения 17.10.2022).

Конституция Луганской Народной Республики. Официальный сайт Народного совета Луганской Народной Республики. URL: <https://nslnr.su/zakonodatelstvo/konstitutsiya/> (дата обращения 17.10.2022).

Лебедев С.В. Этническая история Донбасса. Русский след в мировой истории. URL: <https://ru-sled.ru/etnicheskaya-istoriya-donbassa/> (дата обращения 17.11.2022).

Манифест о присоединении Крымского полуострова к Российской империи. Архивы Республики Крым. URL: <https://krymgosarchiv.ru/vystavki/409-manifest-o-prisoedinenii-krymskogo-poluostrova-k-rossijskoj-imperii> (дата обращения 21.11.2022).

Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года. [СПб.], 1897 - 1905. Государственная публичная историческая библиотека. URL: <http://elib.shpl.ru/ru/nodes/12632-pervaya-vseobschaya-perepis-naseleniya-rossiyskoj-imperii-1897-goda-spb-1897-1905> (дата обращения 13.12.2022).

Полное собрание законов Российской империи. Первое собрание (1649 – 1825). Том 16 (28 июня 1762 – 1764). Российская национальная библиотека, 2007 - 2019. 1016 с.

Прямая линия с Владимиром Путиным. Сайт Президента Российской Федерации. 2014. 17 апреля. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/20796> (дата обращения 06.11.2022).

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 112. Д. 4. Л. 14. Подлинник. Машинописный текст.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 1а. Д. 418. Л. 72.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 1. Л. 1-1об. Подлинник. Рукописный текст.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 85. Д. 529. Л. 86–87 об. Подлинник. Рукописный текст.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 85. Д. 77. Л. 165–165 об. Подлинник.

РГАСПИ. Ф. 19. Оп. 3. Д. 20. Л. 4. Подлинник. Машинописный текст.

РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 5486. Л. 1-1об. Подлинник. Автограф И.В. Сталина, подпись и приписка – автограф В.И. Ленина.

Российский атлас, из сорока трёх карт состоящий и на сорок одну губернию Империю разделяющий. Издан при географическом департаменте, 1800. ВОО "Русское географическое общество". URL: <https://geoportal.rgo.ru/record/5976> (дата обращения 13.12.2022).

Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Настольная и дорожная книга для русских людей. Т. XIV. Новороссия и Крым (Бессарабская, Херсонская, Таврическая, Екатеринославская губернии и область войска Донского). СПб.: Изд. А.Ф. Девриена, 1910. 983 с.

Скрипник М.О. Статті й промови з національного питання. Мюнхен: Сучасність, 1974. Т. II, ч. 2. С. 235-238.

Солдатенко В.Ф. Українська революція. Історичний нарис. К.: Либідь, 1999. 976 с.

Сорокин А., Григорьев Е. Владимир Ленин - товарищу Артему: Вы играете в самостоятельность Донбасса! Российская газета. 2022. 14 июня. URL: <https://rg.ru/2022/06/14/vladimir-lenin-tovarishchu-artemu-vy-igraete-v-samostijnost-donbassa.html> (дата обращения 14.12.2022).

Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел. - СПб.: изд. Центр. стат. ком. Мин. внутр. дел, 1861-1885. Вып. 13.

Степкин В.П. Иллюстрированная история Юзовки-Сталино-Донецка. Донецк: Аепкс, 2007. 252 с.

Ясский мирный договор. Федеральный портал Истории России. URL: <https://doc.histrf.ru/18/yasskiy-mirnyy-dogovor/> (дата обращения 21.11.2022).

RUSSIAN IDENTITY OF DONBASS: HISTORICAL ASPECT

Stokolos, Margarita Dmitrievna¹

¹Communication Specialist, ANO Dialog, 11/1, Timura Frunze Street, Moscow, Russia,
E-mail: margarita.stokolos@gmail.com

Abstract

The article examines the historical factors of the formation and development of Donbass in the context of the Russian identity of the region. It is noted that the Donbass is rightfully considered the torn-out heart of the USSR. It is indicated that the region, which was founded by immigrants from central Russia, could not become an integral part of Ukraine. A series of events, namely the coup d'état in Ukraine in 2014, the "Crimean spring", the events of May 2, 2014 in Odessa, the beginning of a bloody anti-terrorist operation with the tacit approval of the countries of the Western bloc - all this, ultimately, led to a turn of Donbass towards Russia and its return to the historical mainstream of Russian statehood.

Keywords: Russian Empire, Donbass, Novorossiia, Ukrainization, Russophobia, October coup, Crimean spring.

REFERENCE LIST

- Antonov-Saratovskij V.P. Otbleski besed s Il'ichem. Proletarskaya revolyuciya. 1924. Nomer 3. S. 189-190.
- Belova E. V. Granychary Novoj Serbii: yuzhnoslavyanskaya kolonizaciya Rossii v 1740—1760-e gg. Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Istorija Rossii. 2008. Nomer 1 (11). S. 90 - 91.
- Binder G. Misto, urbanizaciya ta naciotvorenniya v Ukraini Ukraina. Procesi naciotvorenniya. Kiïv: K.I.S., 2011. S. 182–198.
- Buharestskij mirnyj dogovor (1812) RIA Novosti. URL: <https://ria.ru/20220528/dogovor-1790827064.html> (data obrashcheniya 31.10.2022).
- GARF. F. 1235. Op. 93. D. 588. L. 2.
- Gajduk V.A. YUz i YUzovka. Doneck: Firma «Kardinal, 2000. 320 s.
- Donbass v zerkale istorii: ternistyj put' k nezavisimym gosudarstvam. Informacionnoe agentstvo Pobeda 26. 2022. 14 marta. URL: <https://pobeda26.ru/articles/articles/2022-03-25/donbass-v-zerkale-istorii-ternistyj-put-k-nezavisimym-gosudarstvam-222329> (data obrashcheniya 11.11.2022).
- Kak iniciativa Lenina po peredache Donbassa Ukraine povliyala na sovremennyj konflikt v regione. RT. 2022. 14 marta. URL: <https://russian.rt.com/science/article/975158-istoki-konflikta-ukraina-lenin> (data obrashcheniya 09.11.2022).
- Karta SSSR na moment obrazovaniya 30 dekabrya 1922 g. IA REGNUM. URL: <https://regnum.ru/pictures/2047164/6.html> (data obrashcheniya 14.12.2022).

Konstituciya Doneckoj Narodnoj Respubliki. Oficial'nyj sajt Narodnogo soveta Doneckoj Narodnoj Respubliki. URL: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/> (data obrashcheniya 17.10.2022).

Konstituciya Luganskoj Narodnoj Respubliki. Oficial'nyj sajt Narodnogo soveta Luganskoj Narodnoj Respubliki. URL: <https://nslnr.su/zakonodatelstvo/konstitutsiya/> (data obrashcheniya 17.10.2022).

Lebedev S.V. Etnicheskaya istoriya Donbassa. Russkij sled v mirovoj istorii. URL: <https://ru-sled.ru/etnicheskaya-istoriya-donbassa/> (data obrashcheniya 17.11.2022).

Manifest o prisoedinenii Krymskogo poluostrova k Rossijskoj imperii. Arhivy Respubliki Krym. URL: <https://krymgosarchiv.ru/vystavki/409-manifest-o-prisoedinenii-krymskogo-poluostrova-k-rossijskoj-imperii> (data obrashcheniya 21.11.2022).

Pervaya vseobshchaya perepis' naseleniya Rossijskoj imperii 1897 goda. [SPb.], 1897 - 1905. Gosudarstvennaya publichnaya istoricheskaya biblioteka. URL: <http://elib.shpl.ru/ru/nodes/12632-pervaya-vseobshchaya-perepis-naseleniya-rossiyskoy-imperii-1897-goda-spb-1897-1905> (data obrashcheniya 13.12.2022).

Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii. Pervoe sobranie (1649 – 1825). Tom 16 (28 iyunya 1762 – 1764). Rossijskaya nacional'naya biblioteka, 2007 - 2019. 1016 s.

Pryamaya liniya s Vladimirom Putinyim. Sajt Prezidenta Rossijskoj Federacii. 2014. 17 aprelya. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/20796> (data obrashcheniya 06.11.2022).

RGASPI. F. 17. Op. 112. D. 4. L. 14. Podlinnik. Mashinopisnyj tekst.

RGASPI. F. 17. Op. 1a. D. 418. L. 72.

RGASPI. F. 17. Op. 2. D. 1. L. 1-1ob. Podlinnik. Rukopisnyj tekst.

RGASPI. F. 17. Op. 85. D. 529. L. 86–87 ob. Podlinnik. Rukopisnyj tekst.

RGASPI. F. 17. Op. 85. D. 77. L. 165–165 ob. Podlinnik.

RGASPI. F. 19. Op. 3. D. 20. L. 4. Podlinnik. Mashinopisnyj tekst.

RGASPI. F. 2. Op. 1. D. 5486. L. 1-1ob. Podlinnik. Avtograf I.V. Stalina, podpis' i pripiska – avtograf V.I. Lenina.

Rossijskij atlas, iz soroka tryoh kart sostoyashchij i na sorok odnu guberniyu Imperiyu razdelyayushchij. Izdan pri geograficheskom departamente, 1800. VOO "Russkoe geograficheskoe obshchestvo". URL: <https://geoportal.rgo.ru/record/5976> (data obrashcheniya 13.12.2022).

Rossiya. Polnoe geograficheskoe opisanie nashego otechestva. Nastol'naya i dorozhnaya kniga dlya russkikh lyudej. T. XIV. Novorossiya i Krym (Bessarabskaya, Hersonskaya, Tavricheskaya, Ekaterinoslavskaya gubernii i oblast' vojska Donskogo). SPb.: Izd. A.F. Devriena, 1910. 983 s.

Skripnik M.O. Statti j promovi z nacional'nogo pitannya. Myunhen: Suchasnist', 1974. T. II, ch. 2. S. 235-238.

Soldatenko V.F. Ukraïns'ka revolyuciya. Istorichnij naris. K.: Libid', 1999. 976 s.

Sorokin A., Grigor'ev E. Vladimir Lenin - tovarishchu Artemu: Vy igraete v samostijnost' Donbassa! Rossijskaya gazeta. 2022. 14 iyunya. URL: <https://rg.ru/2022/06/14/vladimir-lenin-tovarishchu-artemu-vy-igraete-v-samostijnost-donbassa.html> (data obrashcheniya 14.12.2022).

Spiski naselennyh mest Rossijskoj imperii, sostavlennye i izdavaemye Central'nym statisticheskim komitetom Ministerstva vnutrennih del. - SPb.: izd. Centr. stat. kom. Min. vnutr. del, 1861-1885. Vyp. 13.

Stepkin V.P. Illyustrirovannaya istoriya YUzovki-Stalino-Donecka. Doneck: Apeks, 2007. 252 s.

Yasskij mirnyj dogovor. Federal'nyj portal Istorii Rossii. URL: <https://doc.histrf.ru/18/yasskiy-mirnyy-dogovor/> (data obrashcheniya 21.11.2022).